

DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF WORK IN THE SPIRITUAL AND EDUCATIONAL SPHERE IN THE UPDATED UZBEKISTAN

¹Spanov Meirkhan, ²Khosilmurodov Islam Khamitolim ugli

¹M. Auezov South Kazakhstan University, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor.

²Teacher of the Department of Social Sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ В ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ В ОБНОВЛЯЮЩЕМСЯ УЗБЕКИСТАНЕ

¹Спанов Мейрхан, ²Хасилмуродов Ислам Хамитолим угли

¹Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова, кандидат философских наук, доцент.

²Преподаватель кафедры социальных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY-MA'RIFIY SOHADAGI ISHLARNING RIVOJI VA TAKOMILLASHUVI

¹Spanov Meyrxon, ²Xosilmurodov Islom Xamitolim o'g'li

¹M. Auezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universiteti, falsafa fanlari nomzodi, dotsent.

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida o'qituvchisi.

abstract

This article reflects on the reforms carried out today in the field of development and further improvement of work in the spiritual and educational sphere and the special attention paid to the education of the younger generation, the conditions and opportunities created.

alohida e'tibor berilayotganligini, yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar to'g'risida fikrlar yuritilgan.

Keywords:

new Uzbekistan, spirituality, ideology, ideological immunity, youth, reading, School, Education.

аннотация

В данной статье отражены проводимые сегодня реформы по развитию и дальнейшему совершенствованию работы в духовно-просветительской сфере, особое внимание уделяется образованию и воспитанию подрастающего поколения, рассматриваются создаваемые условия и возможности.

Ключевые слова:

новый Узбекистан, духовность, идеология, идеологический иммунитет, молодежь, чтение, школа, образование.

Kalit so'zlar:

Yangi O'zbekiston, ma'naviyat, mafkura, mafkuraviy иммунитет, yoshlar, kitobxonlik, maktab, ta'lim- tarbiya.

annotatsiya

Ushbu maqolada bugungi kunda ma'naviy-ma'rifiy sohadagi ishlarni rivojlantirish va yanada takomillashtirish borasida olib borilayotgan islohotlar hamda yosh avlodning ta'lim-tarbiyasiga

© 2023 Spanov Meirkhan, Khosilmurodov Islam Khamitolim ugli

Mamlakatimizda yosh avlod tarbiyasiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilishi bu sohaning naqadar muhim ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning barkamol bo'lib voyaga yetishi uchun sharoitlarni yaratish borasida muhim hujjatlar qabul qilindi. O'zbekiston mustaqil taraqqiyot yo'lga qadam qo'yganligining ilk kunlaridan boshlab mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy sohaga davlat siyosati darajasida ahamiyat berildi.

Shuningdek, ushbu siyosat o'zini to'liq oqlaganligi mamlakatimizning yaqin tarixi mobaynida bosib o'tgan tarixiy yo'li misolida amalda o'zini to'la oqlaganligini ko'rishimiz mumkin. Bunday islohotlarning davomi sifatida ta'kidlash joiz, bugungi globallashuv davrida, dunyoda mafkuraviy kurash avj olgan sharoitda doimo ogoh, sezgir va ma'naviy uyg'oq bo'lib yashashimiz, eng katta boyligimiz bo'lmish yurtimizdagi millatlararo ahillik, o'zaro mehr-oqibat hamda hamjihatlik muhitini ko'z qorachig'idek asrash va mustahkamlash yo'lida olib borilayotgan ishlarimizning ma'no-mazmunini tushunib etishimiz lozim. O'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik va millatparvarlik ruhida tarbiyalash dolzarb vazifadir. Bu esa oilada va o'quv dargohlarida ta'lim hamda tarbiyaga e'tiborni kuchaytirishni taqozo etadi.

Muxtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan mazkur soha yechimiga qaratilgan qator qonun hujjatlari imzolanib, farmon, qaror va farmoyishlar qabul qilinmoqda. Bular yurtimizda ma'nan yetuk, dunyoqarashi teran, mustaqil fikrlovchi, e'tiqodi mustahkam, siyosiy-ma'naviy saviyasi hozirgi davr talablariga to'la javob beradigan barkamol avlodni kamol toptirishga hizmat qilmoqda.

Ta'kidlash kerakki, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va bunyodkorlik ishlari natijasida xalqimizning ongu tafakkuri, dunyoqarashi o'zgarmoqda. Yurtimizda huquqiy davlat, fuqarolik jamiyatini barpo etishda "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" degan hayotbaxsh g'oyaning ahamiyati tobora ortib bormoqda.

Ayniqsa, yoshlarda sog'lom dunyoqarash, jumladan, kitobxonlik ko'nikmasini shakllantirish internet-axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan oqilona foydalanish madaniyatini oshirish ularda g'oyaviy va axborot xurujlariga qarshi mafkuraviy immunitetni kuchaytirish dunyoda yuz berayotgan murakkab geosiyosiy va g'oyaviy-mafkuraviy jarayonlarning mazmun-mohiyatini har tomonlama chuqur berish, terrorizm, diniy ekstremizm, aqidaparastlik separatizm, odam savdosi, ommaviy madaniyat, narkobiznes va boshqa tahdidlarga qarshi g'oyaviy kurash olib borish jamiyatning barqaror rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan ichki tahdidlar, el-yurt

taqdiriga loqaydlik, mahalliychilik, urug‘-aymoqchilik, axloqiy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasiga e’tiborsizlik kabi holatlarga barham berishga qaratilgan kompleks tadbirlar tizimini ishlab chiqish, milliy g‘oyani viloyatlarimizda yashayotgan barcha millat va elatlar, ijtimoiy toifa vakillari o‘rtasida keng targ‘ibot etish muhim vazifalar hisoblanadi.

Xususan, hozirgi globallashuv jarayonlarida yoshlarni shaxs ongini egallashga qaratilgan xurujlardan himoyalash har bir shaxsning ruxiy olamida mustahkam ma’naviyatni shakllantirish, distributiv (buzg‘unchi) guruhlar ta’siridan asrash, har bir fuqaroda yoshlarimiz milliy-ma’naviy qadriyatlarimizga tayangan holda mafkuraviy immunitet, axborot iste’moli madaniyatini tarkib toptirish tobora muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ta’lim tarbiya sifati va ma’naviy ishlar samaradorligini oshirishda birinchi navbatda yoshlarga ma’naviy, g‘oyaviy, bilim va tarbiya berish hamda ularga jamiyat manfaatlariga zid zararli g‘oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni tarkib toptirish orqali O‘zbekistonni buyuk kelajakka erishish har tomonlama yetuk yoshlarni voyaga yetkazish muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan buyon Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi barcha hududiy kengashlarning, vazirlik, idora va tashkilotlarning ma’naviy-ma’rifiy faoliyatini muvofiqlashtirib borishi belgilandi. Markaz va uning tizimidagi tashkilotlarning moddiy-texnik ta’minoti keskin kuchaytiriladi. Uning faoliyati ilmiy tadqiqot va targ‘ibot-tashviqot yo‘nalishlarida qayta tashkil qilinadi.

Bugungi kunda **“Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari”** degan ulug‘vor maqsad kun tartibiga qo'yildi. Taraqqiyotning yangi davri talablari asosida mamlakatimizda amalga oshiriladigan eng muhim vazifalar belgilab olindi.

Mamlakatimizni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan Taraqqiyot strategiyasida belgilab berilgan ustuvor vazifalar O'zbekistonning yangi Renessansiga – yangi Uyg'onish davriga mustahkam poydevor bo'lishi lozim. Ana shu ma'noda bundan bir yil muqaddam, aynan 19-yanvar kuni O'zbekiston respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida bo'lib o'tgan Respublika Ma'naviyat va ma'rifat Kengashining ilk yig'ilishi mamlakatimiz taraqqiyotida yangi burilish davrini boshlab berganligini alohida ta'kidlamoq joiz. Unda ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlari hamkorligini mustahkalash, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazining muvofiqlashtiruvchi rolini kuchaytirish, sohada ilmiy yondashuvni keng joriy etish, ilg'or tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha aniq choralar belgilandi.

Mafkuraviy ishlar borasida davr talablarini o'zida mujassam etgan yo'nalishlar asosida qabul qilingan 2021-yil 26-martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”, yana shu kuni “Ma'naviyat va ijodni qo'llab-quvvatlash maqsadli jamg'armasini tashkil

etish to'g'risida”gi qarorlari, 2021-yil 3-iyunda Vazirlar Mahkamasining “Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar inistituti faoliyatini tashkil etish to'g'risida”gi qarori O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tizimli yo'lga qo'yish, muvofiqlashtirish borasida yangi yo'nalishni yaratishga asos bo'ldi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T. “O'zbekiston”. 2016.
2. Sh.Mirziyoyev Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. –T. “O'zbekiston”. 2017.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida” PF4947-sonli Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi “Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori.
5. Xosilmurodov Islom Xamitolim o'g'li, Sultonaliyeva Gulshona Sherzod qizi. “Mantiq ilmini o'rganishning ahamiyati”. Zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning ustuvor yo'nalishlari, ijtimoiy va pedagogik-psixologik asoslari. 2022 yil. 250-bet.
6. Xosilmurodov Islom Xamitolim o'g'li, O'zbekistonda bag'rikenglik va millatlararo totuvlik g'oyalarning ijtimoiy hayotdagi ahamiyati. Jamiyat va innovatsiyalar. 2021 yil 10b.
7. Xosilmurodov Islom Xamitolim o'g'li, Sultonaliyeva Gulshona Sherzod qizi. “Tafakkur uslubining falsafiy-metodologik tahlili”. “Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dalzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar” Ilmiy-amaliy konferensiya 2022 yil. –B.549-552.
8. Xosilmurodov I.X. Informatsion globallashuv sharoitida raqamli iqtisodiyotning xususiyatlari va ijtimoiy-falsafiy ahamiyati. “Kompyuter ilmlari va muhandislik texnologiyalari” xalqaro-ilmiy texnik konferensiya. 2022 yil. 61-64b.
9. Islom Xosilmurodov Falsafiy tafakkur uslubining ijtimoiy-falsafiy ahamiyati. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. 2022 yil noyabr. 982-990b.
10. Xosilmurodov Islom, Kalandarov Mexroj Abu Nasr Farobiy Falsafasida axloq masalasi. Pedagog respublika ilmiy jurnali. 2023.04.15. 434-437b
11. Islam Hasilmurodov. SOCIO-PHILOSOPHICAL IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC WAY OF THINKING. WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL. 2022. Noyabr. 138-147b.
12. Xosilmurodov Islom, & Kalandarov Mexroj. (2023). ABU NASR FAROBIYNING AXLOQ ILMIGA OID QARASHLARI VA UNING IJTIMOIIY HAYOTDAGI AHAMIYATI. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 537–540.
13. Spanov, M., & Tolliboyev, D. (2023). COVERAGE OF ETHICS ISSUES IN WORKS ON ETIQUETTE. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 448-453.